

PROGETTO PER REALIZZARE, TRASMETTERE E CONDIVIDERE ESPERIENZE CULTURALI E SCIENTIFICHE

CONTATTI: umdl@unisi.it
updating.medicinadellavoro@unisi.it

30.06.2015

SITO INTERNET: updatingmdl.wordpress.com

VERSIONE AUTORIZZATA IN LINGUA ITALIANA DEL COMUNICATO STAMPA N°236 DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO (IARC) "IARC MONOGRAPHS EVALUATE DDT, LINDANE, AND 2,4-D" PUBBLICATO IL 23 GIUGNO 2015.*

*Traduzione a cura di **Lucio Fellone** (lucio.fellone@gmail.com) specializzato in Medicina del Lavoro presso l'Università degli studi di Siena.

IL DOCUMENTO ORIGINALE IN INGLESE È DISPONIBILE ALLA PAGINA http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr236_E.pdf.

COMUNICATO STAMPA N° 236 / PRESS RELEASE N°236

23 Giugno 2015/ 23 June 2015

LE MONOGRAFIE DELLA IARC VALUTANO IL DDT, IL LINDANO ED IL 2,4-D

Lione, Francia, 23 Giugno 2015 - L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul cancro (IARC), l'agenzia specializzata sulle neoplasie che fa a capo all'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), ha valutato la cancerogenicità degli insetticidi gamma-esaclorocicloesano (lindano) e diclorodifeniltricloroetano (DDT) e dell'erbicida acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D).

Un Gruppo di Lavoro, composto di 26 esperti provenienti da 13 paesi, si è riunito per il Progetto Monografie della IARC ed ha classificato l'insetticida lindano come cancerogeno per gli esseri umani (Gruppo 1) dopo aver scrupolosamente esaminato la letteratura scientifica più recente a disposizione. Esistono prove sufficienti

sull'attività del lindano nella cancerogenesi del linfoma non-Hodgkin (NHL) negli esseri umani.

L'insetticida DDT è stato classificato come probabilmente cancerogeno per gli esseri umani (Gruppo 2A) dato che ci sono prove sufficienti che esso è in grado di provocare il tumore negli animali da esperimento ed evidenze limitate sulla sua cancerogenicità nel uomo.

Studi epidemiologici hanno riscontrato correlazioni positive tra esposizione al DDT e l'insorgenza di NHL, tumore al testicolo e tumore al fegato. Esiste anche una consistente evidenza sperimentale che il DDT può provocare immunosoppressione ed interferire con gli ormoni sessuali. Ciononostante, però, non è stata riscontrata un'associazione tra il

tumore alla mammella ed i livelli di DDT riscontrati in campioni di sangue o di tessuto adiposo.

Il diserbante 2,4-D è stato classificato come verosimilmente cancerogeno per gli esseri umani (Gruppo 2B) sulla base di prove scarse relativamente agli esseri umani ed evidenze limitate riguardo agli animali da esperimento. Esistono prove consistenti che il 2,4-D genera stress ossidativo, un meccanismo che può agire anche negli esseri umani e, sulla base di studi realizzati in vivo ed in vitro, emergono evidenze di entità moderata che il 2,4-D causa immunosoppressione. Tuttavia, gli studi epidemiologici non hanno riscontrato un aumento certo e costante del rischio di sviluppare il linfoma non-Hodgkin o altre neoplasie correlate ad una esposizione al 2,4-D.

Un riassunto dei risultati conclusivi è disponibile online su [The Lancet Oncology](#), mentre le valutazioni nel loro complesso saranno pubblicate nel **Volume 113 delle Monografie della IARC**.

Il lindano è stato ampiamente utilizzato per il controllo degli insetti, incluso nel settore agricolo e per il trattamento della pediculosi umana e della scabbia. Tra i lavoratori agricoli e gli addetti alla disinfestazione si sono verificate elevate esposizioni; comunque, attualmente, l'uso del lindano è vietato o limitato nella maggior parte dei paesi. Grandi studi epidemiologici sull'esposizione nel settore agricolo negli Stati Uniti e nel Canada hanno mostrato un incremento del rischio del 60% di sviluppare NHL tra coloro che sono stati esposti al lindano.

Il DDT venne introdotto per controllo delle malattie generate da insetti nel corso della Seconda Guerra Mondiale e

successivamente venne estensivamente usato per debellare la malaria ed in agricoltura. Il DDT ed i suoi prodotti di degradazione sono estremamente persistenti ed in tutto il Mondo possono essere riscontrati nell'ambiente e nei tessuti animali ed umani, benché la maggior parte degli utilizzi del DDT siano stati proibiti a partire dagli anni settanta. L'esposizione al DDT si verifica tuttora, principalmente attraverso l'alimentazione. L'utilizzo residuo ed essenziale del DDT si ha per il controllo delle malattie trasmesse da vettori, principalmente per la malaria. Questo uso viene severamente limitato in accordo con la Convenzione di Stoccolma.

Sin dalla sua introduzione nel 1945, il 2,4-D è stato ampiamente usato per controllare le erbe infestanti in agricoltura, nella selvicoltura ed in ambito urbano e residenziale. Le esposizioni occupazionali al 2,4-D si verificano durante il processo di produzione e di impiego; la popolazione in generale può venirne in contatto attraverso il cibo, l'acqua, l'esposizione alle polveri o l'uso a livello residenziale e durante le irrorazioni aeree del pesticida.

NOTE ESPLICATIVE:

Cosa indica la classificazione in termini di rischio?

La classificazione esprime la forza delle evidenze che una sostanza o un agente causi il tumore. Il Progetto Monografie cerca di identificare gli elementi che possono provocare le neoplasie, ossia la potenzialità che una esposizione ad essi possa causare il cancro. Tuttavia, ciò non indica il livello di rischio associato alla esposizione. Il rischio cancerogeno associato a sostanze e ad agenti che presentano la medesima classificazione può essere molto differente a seconda di fattori quali il genere e l'entità di esposizione nonché il grado di pericolosità dell'agente.

Qual é la differenza fra rischio e pericolo?

Il Progetto Monografie della IARC valuta i pericoli, ma non i rischi associati ad una esposizione. Un agente viene definito un pericolo neoplastico se è capace di provocare il cancro in determinate circostanze. Il rischio misura la probabilità che possa verificarsi un tumore considerando il livello di esposizione all'agente. La distinzione tra pericolo e rischio è importante ed il Progetto Monografie si preoccupa di identificare i pericoli in grado di provocare il cancro anche quando i rischi sono molto bassi in relazione agli attuali parametri di esposizione. Nuovi utilizzi o esposizioni inaspettate potrebbero dare origine a rischi significativamente maggiori.

DOMANDE/RISPOSTE SULLE MONOGRAFIE DELLA IARC possono essere lette su:
<http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Monographs-Q&A.pdf>

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE CORTESEMENTE:

Véronique Terrasse, *Communications Group*, al +33 (0)4 72 73 83 66 o terrassev@iarc.fr; oppure il dott. Nicolas Gaudin, *IARC Communications*, al com@iarc.fr.

L'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO (IARC) FA PARTE DELLA ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (WHO). IL SUO SCOPO È DI COORDINARE ED EFFETTUARE LA RICERCA SULLE CAUSE DELLE NEOPLASIE UMANE, SUI MECCANISMI DELLA CARCINOGENESI E SULLO SVILUPPO DI STRATEGIE SCIENTIFICHE PER LA RIDUZIONE DEI TUMORI. L'AGENZIA È IMPEGNATA SIA NELLA RICERCA EPIDEMIOLOGICA CHE NELLA RICERCA DI LABORATORIO E DIFFONDE INFORMAZIONI SCIENTIFICHE PER MEZZO DI PUBBLICAZIONI, MEETING, CORSI E BORSE DI STUDIO. CHIUNQUE DESIDERI ESCLUDERSI DALLA MAILING LIST DEDICATA ALLE RASSEGNA STAMPA È PREGATO DI SCRIVERE A com@iarc.fr.

Published by the International Agency for Research on Cancer in 2015 under the title "IARC MONOGRAPHS EVALUATE DDT, LINDANE, AND 2,4-D" © International Agency for Research on Cancer (2015)

The International Agency for Research on Cancer has granted translation and publication rights for an edition in Italian to the Università degli Studi di Siena, which is solely responsible for the quality and faithfulness of the Italian translation. In the event of any inconsistency between the English and the Italian editions, the original English edition shall be the binding and authentic edition.

LE MONOGRAFIE DELLA IARC VALUTANO IL DDT, IL LINDANO ED IL 2,4-D © The Università degli Studi di Siena (2015)